

Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística
 Año 8, vol. 16 Enero-Julio 2021
 ISSN: 2007-2023
www.acspyc.es.tl

Cotejo por superposición de huellas dactilares usando el programa Adobe PhotoShop

Comparison by overlaying fingerprints using the adobe photoshop® program.

Fecha de recepción: 10/10/2020.

Fecha de aceptación: 27/12/2020.

Mtro. Enrique Solana Aguilar

Dirección General de Investigación Pericial de la Fiscalía General de Justicia de Aguascalientes
enrique.solana@outlook.com

México

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo principal el presentar un manual que permitirá tener una técnica auxiliar para la comparación de huellas dactilares realizando la superposición de estas, permitiendo de esta manera, visualizar las huellas una debajo de otra y así realizar una comparación causal y explicativa, que diera al juzgador o al mismo investigador dactiloscopista una idea más directa del estudio que sea hace, y con esto tener una visión más certera de lo que se estaba comparando. Esta técnica se propone para huellas dactilares y direccionado de una manera especial a aquellas huellas latentes que pudieran fijarse solo de manera fotográfica, logrando con esto una huella digital que pudiera compararse superponiéndola con la testigo que existiese. Para este manual se utilizó como plataforma o herramienta computacional que nos ayudó con este cotejo el programa Adobe PhotoShop. Como resultado, se pudo obtener un manual que ayuda a la comparación de huellas por medio de la superposición de las mismas, el cual fue validado y puede servir como una opción auxiliar para el cotejo de huellas, marcas, objetos o cualquier actividad que precise de un examen visual, sencillo y practico.

Abstract

The main objective of this research was to present a manual that will allow us to have an auxiliary technique for comparing fingerprints by superimposing them, thus allowing the fingerprints to be visualized one below the other and thus making a causal and explanatory comparison, that would give the judge or the fingerprint researcher himself a more direct idea of the study that he is doing, and with this have a more accurate vision of what was being compared. This technique is proposed for fingerprints and addressed in a special way to those fingerprints latents that could be fixed only in a photographic way, thus achieving a fingerprint that could be compared by superimposing it with the existing control. For this manual, the Adobe PhotoShop program was used as a platform or computational tool. As a result, it was possible to obtain a manual that helps to compare footprints by superimposing them, which was validated and can serve as an auxiliary option for the comparison of footprints, marks, objects or any activity that requires a visual examination, simple and practical.

Palabras clave:

Cotejo, Dactiloscopia,
 Lofoscopia, Superposición,
 Photoshop.

Keywords:

Comparison, Fingerprints,
 Lofoscopy, Superposition,
 Photoshop.

Introducción

La dactiloscopia es el procedimiento técnico que tiene por objeto el estudio de las impresiones dactilares de la última falange de los dedos de las manos, como medio de identificación (López, 2008, p. 335). Esta disciplina ha sufrido numerables cambios, pero la mayoría de ellos hasta nuestra fecha se han debido más que nada a las innovaciones tecnológicas, es decir, la mayoría de los avances en esta área se han dado por cuestiones tecnológicas que ayudan desde el levantamiento de las huellas hasta el cotejo y procesamiento de las mismas.

Hoy en día existen numerosos programas computacionales y técnicas para la identificación que a su vez pueden ser transportados al área de la lofoscopia de manera sencilla y cómoda, más sin embargo no existen manuales suficientemente claros que auxilien a los no expertos e incluso a los expertos que permitan explotar dichas técnicas o métodos.

En esta investigación se ofrece una técnica auxiliar, que si bien no es novedosa hablando del programa utilizado, ya que se ha utilizado en diversas disciplinas forenses como lo sería el cotejo de pabellones auriculares, rostros, escritura entre otros, pero no así en los cotejos dactilares en la forma que se propone, a su vez, es de mencionar que no existían parámetros para su uso, es decir, se proponía el programa que en este manual se utiliza, para ser utilizado para muchas aplicaciones forenses y se planteaban algunas, pero no se indicaba al lector o al interesado como llevar a cabo el procedimiento o cómo manejar dicho programa para llegar al fin deseado (Fin forense que se proponía).

Esta investigación no pretende hacer al lector experto en el área de la dactiloscopia ni tampoco en el manejo del *Adobe PhotoShop*, pero si da pautas sencillas para el manejo lo más completo y necesario de técnicas criminalísticas/dactiloscópicas y los pasos indispensables para llegar al fin deseado, utilizando el programa en mención. Es por ello que el presente artículo se divide en una parte general que constituye aspectos básicos de la identificación, los niveles de identificación de huellas lofoscópicas, algunos reactivos y el programa *Adobe PhotoShop* y una parte específica que corresponde a los pasos para lograr el proceso propuesto de identificación pro superposición.

La identificación y la dactiloscopía

En la antigüedad se empleó la morfología para identificar a las personas. El testimonio de una filiación griega fechada el 10 de junio del año 196, que posee la policía de Hamburgo, es una prueba documental de tal medio de identificación. Sin embargo, no siempre se utilizó la

morfología para efectuar descripciones adecuadas para reseñar a las personas e identificarlas después (Taxis, 1996, p.1).

Un hecho científico importante lo constituyó la invención de la fotografía en el año de 1837, la que inmediatamente se extendió en casi todos los países, haciendo concebir la esperanza de resolver de una manera eficaz, el entonces difícil problema de la identificación personal. Pero, a pesar de su indudable utilidad para la ciencia en general, su eficacia identificativa era limitada por la dificultad de clasificar y archivar con orden a medida que iba aumentando el número de individuos fotografiados (Taxis, 1996, p.1).

De acuerdo con Machado (1992) la identificación “consiste en un conjunto de circunstancias que distinguen a una persona de las demás” (p. 280). Existen algunos rasgos o caracteres de naturaleza o de nacimiento que apoyan a esta distinción:

1. Características físicas generales: sexo, edad, estatura, grupo racial (Correa, 2007, p. 16):
 - a. Huellas.
 - b. Genéticos (ADN).
 - c. Tipo de Sangre.
 - d. Fisonomía corporal.
 - e. Color (Pelo, Piel, Ojos, etc.)
 - f. Voz.
2. Rasgos o caracteres adquiridos:
 - a. Forma de expresión o de hablar.
 - b. Forma de caminar.
 - c. Manera de Escribir.
 - d. Comportamiento.
3. Tratamientos morfológicos fisonómicos:
 - a. Accidentales o no intencionales.
 - b. Intencionales.

La dactiloscopia forma parte de la biometría, una ciencia basada en el reconocimiento de una característica física o biológica para identificar a una persona (INTERPOL, 2020, p.1). Dentro de las disciplinas que auxilian en distinguir los rasgos o características de individualización y que se han ocupado del estudio de la identificación humana se encuentra la dactiloscopia. El profesor Juan Vucetich define a la dactiloscopia de la siguiente manera: "Es

la ciencia que se propone la identificación de la persona físicamente considerada por medio de la impresión o reproducción física de los dibujos formados por las crestas papilares de las yemas de los dedos de las manos” (Montiel, 2008, p. 215).

La palabra dactiloscopia, creada por el doctor Francisco Latzina, se deriva de dos vocablos griegos, daktylos (dedos) y skopein (examen o estudio) y puede delimitarse como el procedimiento técnico que tiene por objeto el estudio y clasificación de las impresiones digitales con el fin de identificar a las personas distinguiéndolas unas de otras. La palabra dactilograma se deriva de dos vocablos griegos: daktylos (dedos) y grammas (escritura de estos) (Nando & Gutiérrez, 2008, p. 27). El profesor Benjamín Martínez, divide los dactilogramas en naturales y artificiales a su vez existe dos divisiones o clasificaciones más a las que se les da el nombre de latentes y moldeados (González, 2009).

Todos los sistemas dactiloscópicos se basan en tres principios fundamentales, que son: perennidad, inmutabilidad y diversidad. Sin embargo, el doctor Camilo Simonín agrega otros principios como los de individualidad, especificidad, posibilidad y facilidad de clasificación (Montiel, 2008, p. 2019).

Los puntos característicos son las particularidades de forma, longitud, fusión o adherencia, que ofrecen las crestas de un dactilograma, o sea, son los caracteres o elementos que analizados son de utilidad para confirmar o rechazar la identidad entre dos huellas semejantes. La coincidencia de un número determinado de estos puntos autoriza al experto en la disciplina a emitir un informe pericial seguro (Montiel, 2008, p. 240).

En la actualidad existen asociaciones preocupadas y ocupadas por el desarrollo en el área de la identificación, las cuales proponen técnicas y manuales para realizar dicha labor algunas de las cuales lo serían: La organización Internacional de Policía criminal (INTERPOL), El Grupo de Expertos Europeos de Interpol en Identificación de Huellas Dactilares, (IEEGFI II), Asociación Internacional de identificación (IAI), La Red Europea de institutos en Ciencias Forenses (ENFSI), Academia Americana de Ciencias Forenses (AAFS), entre muchas otras más.

Niveles de identificación

Existen tres niveles en la identificación de huellas dactiloscópicas los cuales son los siguientes:

1. Nivel I: El detalle de primer nivel de las características de las crestas de fricción es la dirección general de lujo de crestas en la impresión. Las impresiones de dedos, falanges, puntas, lados, palmas o plantas de los pies tienen detalle de primer nivel.
2. Nivel II: El segundo nivel es el camino de una cresta específica. El segundo nivel es mucho más que la ubicación específica de que una cresta termina en un extremo de una cresta o bifurcación, o sus puntos de Galton.
3. Nivel III: Los detalles de tercer nivel son las formas de las estructuras de la cresta. Este nivel de detalle abarca la morfología (bordes, texturas y posiciones de los poros) de la cresta.

Es igualmente importante la calidad en el estudio, es por esto que debe observarse el método ACE-V el cual dispone de cuatro pasos en la investigación de huellas dactiloscópicas, consistentes en: *análisis, comparación, evaluación y verificación*; es una descripción de un método de comparación de datos de impresión, formando una hipótesis sobre el origen, la experimentación para determinar si se está de acuerdo o en desacuerdo, el análisis de la suficiencia de acuerdo o en desacuerdo, lo que hace una evaluación y una nueva prueba para determinar si la conclusión puede ser repetida (Departamento de Justicia de los Estados Unidos, 2009). Esta última prueba llamada verificación debe ser llevada a cabo por un experto de igual o superior aptitud y experiencia que el primero que realizó el examen. Este método es ampliamente propuesto en manuales como los de la Interpol (IEEGFI II), el cual nos dice que su finalidad principal es:

Explorar, definir y establecer una terminología común sobre el contenido del proceso de identificación de huellas dactilares y la aplicación general de este proceso a la detección, validación y comparación de detalles de crestas, a fin de proporcionar una base para comunicación y promover la uniformidad.

Definir y establecer principios reconocidos sobre la aplicación de este proceso para que se pueda estandarizar, controlar y objetivar. Esto puede cubrir aspectos como definiciones, normas, estándares, reglas, pautas y reglas generales (INTERPOL EUROPEAN EXPERT GROUP on FINGERPRINT IDENTIFICATION II IEEGFI II, 2000, p.8).

Por otra parte podemos mencionar el manual de mejores prácticas de examinadores en huellas dactilares que propone el grupo ENFSI, el cual adopta de igual forma el método ACE-V ((ENFSI) European Network of Forensic Science Institutes, 2015), así como estos existen numerosos manuales que adoptan este método como normalizado y se debe

mencionar que es de vital importancia en el examen de huellas lofoscopicas, debido a que es un estándar que si bien no directamente, sí que es de apoyo como un esfuerzo de homologar los criterios de los expertos a nivel mundial.

La lofoscopia ha sido rebasada por la tecnología hoy existente, más sin embargo ha sabido al menos armonizar los procesos ayudado de dichos avances, siendo uno de los principales el Sistema Automatizado de Identificación en Huellas Dactilares (AFIS) introducido en 1980 en los estados unidos de américa y el Sistema Integrado de identificación automática de huellas dactilares (IAFIS) introducido en 1990 igualmente en estados unidos de américa.(Susan Ballou et al., 2013,p.1)

INTERPOL mantiene una base de datos internacional denominada Sistema Automático de Identificación Dactilar (SAID). Este es un sistema que comparte las características del AFIS siendo su virtual diferencia el contenido internacional en su base de datos. Establece estándares para él envío de imágenes para ingreso en su equipo, lo cual se puede asemejar a algunas recomendaciones que sigue este trabajo, como lo sería el uso de una escala o testigo métrico (INTERPOL, 2020, p. 1).

Los reactivos para el revelado de huellas

En este apartado se numeran algunos reactivos útiles para contrastar las huellas latentes, los cuales se usan según diversas variables como lo sería la superficie y la sustancia con la que se pretende tenga reacción el mismo.

a) Reactivos físicos.

1. El reactivo de carbonato de plomo (color blanco),
2. El reactivo universal negro de humo (color negro),
3. Los reactivos magnéticos, que se fabrican con sustancias de óxidos de hierro en polvo fino, a los cuales se añaden otras materias colorantes y adherentes
4. El reactivo magnético blanco se aplica en las superficies oscuras
5. El reactivo magnético color plata se aplica en las superficies oscuras y lisas
6. El reactivo magnético color oro se aplica en las superficies claras y lisas
7. El reactivo magnético negro, se aplica en las superficies claras y pulimentadas
8. Los reactivos fluorescentes (volcánicos o magnéticos)

b) Reactivos químicos.

1. El reactivo de cristales de yodo metálico.
2. El reactivo de ninhidrina.

3. El reactivo de nitrato de plata.
4. Los reactivos de partículas pequeñas.
5. El reactivo negro de amido (amido Black).
6. El cianocrilato y sus variables:
 - a. Cianocrilato líquido (para equipo, estufa o con reacciones químicas de calor).
 - b. El equipo *Cyanowand*.
 - c. El reactivo de evidencia dura.
7. El reactivo Rodarnina 6G.
8. El reactivo Ardrex fluorescente.
9. El reactivo RAM fluorescente.
10. El reactivo DFO fluorescente.

Los reactivos fluorescentes se apoyan de equipos físicos, como los son las luces forenses (ALS), las cuales cuentan con diversas longitudes de onda que nos ayuda a visualizar las huellas tratadas con reactivos fluorescentes.

Existen más reactivos en la actualidad, sin embargo, los mencionados anteriormente son los más usados por los laboratorios en dactilotecnia, a su vez existen hoy en día equipos que nos permiten observar huellas con diversas frecuencias de ondas (gammas de luces) y sin la aplicación de reactivo alguno, sin embargo, hay que dejar claro que estos solo tienen una finalidad de búsqueda.

La secuencia en la aplicación de los reactivos es importante, ya que se debe tomar en cuenta la naturaleza de la superficie y la textura, así como la reactividad del producto, esto es, con que se activa o reacciona el mismo, ya que muchos de estos al aplicarse afectan otros compuestos en la huella que harán imposible recuperarlos o hacerlos reaccionar con otros productos, al día de hoy existen secuencias publicadas por las casas productoras que hay que tener en cuenta y las mismas forman parte del procedimiento básico de todo laboratorio. El estudio óptimo de las secuencias y productos debe ser una investigación obligada según los tipos de productos con los que cada laboratorio cuenta.

PhotoShop®

Este programa informático es definido como una aplicación para la creación, edición y retoque de imágenes. Es desarrollado por la compañía Adobe Systems® (Alegsa, 1998).

El diccionario Tecnológico de España lo define como una aplicación para la edición y creación de imágenes de mapa de bits. Soporta información vectorial (Mundinteractivos, s.f.).

El programa comenzó a ser escrito para Macintosh® en 1987 por Thomas Knoll, un estudiante de la Universidad de Michigan, con el objetivo de mostrar imágenes en escala de grises en pantallas monocromáticas. Este programa, que fue llamado Display, llamó la atención de su hermano, John Knoll, empleado de Industrial Light & Magic, quien recomendó convertirlo en un completo editor de imágenes. Thomas, junto con su hermano, crearon el programa ImagePro®. Finalmente, ese mismo año Thomas renombró al programa Photoshop, logrando un acuerdo con los fabricantes de escáneres Barneyscan® para que distribuya este programa con sus dispositivos. Mientras tanto, John viajó a Silicon Valley y mostró su programa a ingenieros de Apple Computer® y a Russell Brown, director de arte de Adobe. Ambos estuvieron interesados y compraron la licencia para distribuirlo en septiembre de 1988. John se quedó en California desarrollando plugins, mientras que Thomas permaneció en Ann Arbor escribiendo el código del programa. Photoshop® 1.0 fue lanzado en 1990 para Macintosh® (Alegsa, 1998).

Es indudable que este programa ha sido utilizado para múltiples áreas forenses, como en la identificación de marcas, de mordeduras y hasta en al área de examinación de documentos y de grafoscopía (Herbertson, 2004).

Es importante destacar que este programa es poco fundamentado en el área forense, pero sin dejar atrás su uso, ya que la propuesta se ha planteado en pocos artículos como lo serían los de Rosewarne, artículos expuestos en las Primeras Jornadas de Policía Científica, con sus ponencias tituladas: Otogramas: Las huellas del que escucha (Rosewarne, 2006a) y Técnicas de comparación: El sistema de capas, en Santander, realizadas el 30 de marzo de 2006 (Rosewarne, 2006b). En estos artículos el perito establece la comparación de Otogramas, es decir, huellas de los pabellones auriculares, la otra propuesta habla sobre las huellas de efracción o fractura, estas cometidas en robos, la comparación se propone entre el instrumento usado y el daño, realizando con el programa adobe *Photoshop* ambas comparaciones.

El programa *Adobe PhotoShop*, en el ámbito forense puede ser usado para infinidad de áreas, solo bastaría realizar los estudios correspondientes y fundamentarlos, como establece Gary Herbertson, autor del libro "Examen del documento en la computadora" lanzado en 2004 y potencial iniciador de la aplicación forense de *Adobe PhotoShop* en el campo de la Documentoscopia. Esta propuesta es ampliamente apoyada e inspira en gran medida la realización de este manual y deja abierta múltiples posibilidades de ser usado este Software en otras áreas forenses (Herbertson, 2004).

Existen diversos estudios respecto al uso de herramientas tecnológicas como ayuda en los cotejos como lo sería el diseño de una serie de experimentos de cotejos para examinar la eficacia del preprocesamiento en relación con las marcas de características.

Los resultados cuantitativos muestran que la imagen latente posterior se mejora significativamente por preprocesamiento. Si bien el alcance de este documento se limita a preprocesamiento de huellas dactilares latentes, el enfoque de diseño y Los métodos de análisis son aplicables a otros datos biométricos. Disciplinas comparativas que incluyen escritura a mano, calzado, marcas de herramientas, huellas, compresiones de armas de fuego, marcas de mordiscos, hematomas, etc. (Haiying Guan, et al., 2017, pp. 7-8) este estudio se limitó a examinar la eficacia de la mejora de las imágenes de huellas para cotejo mediante el procesamiento informático de las mismas, más sin embargo no fue su finalidad el crear una serie de pasos como ayuda al examinador.

En la actualidad existen diversos estudios sobre procesamiento de imágenes en las ciencias forenses, algunas de estas en el área de las huellas dactiloscópicas, los cuales se centran en la calidad de la imagen y su mejora, otras proponen estándares de color como lo sería el método GYRO el cual propone resaltar zonas de interés a fin de categorizar los niveles de cotejo (Langenbur & Champod, 2010), otros ofrecen propuestas para la identificación, más sin embargo no son muchos los que nos enseñan paso a paso la manera de desarrollar la técnica, es decir, las etapas necesarias para llegar al fin perseguido, lo cual crea la necesidad de contar con manuales que empaten la técnica o programa informático con la técnica forense, generando con esto una guía de trabajo eficaz para el usuario.

Manual para el cotejo por superposición de huellas dactilares usando el programa Adobe PhotoShop

Objetivo del manual

- Establecer una metodología opcional para el cotejo por medio de superposición de huellas dactiloscópicas usando el programa *Adobe PhotoShop*

Este manual expone la manera de cómo hacer posible un cotejo por medio de la superposición de las huellas dactilares usando el programa *Adobe PhotoShop*, esto dirigido a profesionales del área criminalística, impartidores de justicia, abogados, investigadores, así como cualquier persona interesada en la investigación dactiloscópica y dactiloscópica. Entre sus utilidades se encuentra el resaltar la comparación o cotejo de las huellas hasta hacerlo de una manera más rápida. Lo anterior será facilitado por una serie de pasos que establecerán el

cotejo desde el momento de tomar la huella, analizarla y su posterior cotejo plasmado en un dictamen.

El primer paso necesario en el proceso dactiloscópico es la identificación de los lugares posibles donde se pudieran encontrar huellas latentes o visibles de algún tipo, esto se hace mediante una inspección ocular del lugar donde se encuentren objetos relacionados a algún hecho punitivo que pudieran contener cierto tipo de huellas, rastros o restos dactiloscópicos. Posterior a esto se realiza una identificación general del objeto para poder establecer las posibles regiones en las que pudiera presentarse alguna huella.

Después de la identificación de las regiones donde pudiera estar una huella se procede como primer paso a la reactivación de esta, es decir, hacer visible la huella si es que ésta fuera latente, esto significa que no se observe a simple vista. El segundo paso es la fotografía de la huella. Como tercer paso del manual se ingresa al ordenador las huellas para la comparación inicial de las mismas, para posteriormente estandarizar el tamaño de ambas y realizar el cotejo por superposición usando el programa *Adobe PhotoShop*, una vez hecho lo anterior se podrá determinar en el último paso del manual la igualdad o disparidad de la huella. Estos pasos son con el fin de facilitar al lector el cotejo de las huellas, en este caso dactilares, dejando abierta la posibilidad de que el mismo manual pueda ser utilizado para cualquier tipo de huellas o marcas en cualquier ámbito de la criminalística.

Para ser dinámico el entendimiento de este manual es preciso indicar que en los pasos posteriores a la digitalización de las huellas se estará usando las anotaciones que parecen ser comunes a todas las instrucciones de los libros sobre procesos digitales. Ellas describen una serie de normas a partir del siguiente formato **Archivo>Abrir>Seleccionar**. Esto quiere decir que el primer paso es hacer clic, con el *Mouse*, en el botón “Archivo” de la lista de menú. Esto le dará una lista completa de opciones, una de las cuales es “Abrir”, lo que a la vez le brinda otras opciones. El último paso en las instrucciones precedentes es “Seleccionar” la opción que se quiere. Tendrá una opción para hacer clic en todos y cada uno de los casos de la lista. Para este manual la primera opción será visible siempre en la pantalla como punto de partida.

Previamente al paso de reactivación se debe estudiar el tipo de huellas de que se trate (región anatómica, positiva o negativa, latente o no latente). La latencia de la huella es de real importancia, ya que, si se tratara de una huella no latente, no sería necesario realizar la reactivación, y en este caso se pasaría directo al paso de la fijación fotográfica.

En cuanto al proceso observaremos los siguientes pasos o metodología para el estudio:

1. Reactivación de la huella (física o química)
2. Fijación de la huella (fotográfica, y según el caso, manual)
3. Digitalización de las huellas
4. Observación de las huellas con fines de comparación inicial
5. Marcación de la huella problema
6. Estandarización de las huellas digitalizadas
7. Superposición de las huellas
8. Análisis y conclusión del estudio

1. Reactivación de la huella

Objetivo: Es hacer visible una huella latente por algún reactivo o técnica de contraste.

Justificación:

Se realiza para poder comparar una huella con otra y tenerla de manera física.

La reactivación de la huella es el proceso por medio el cual, se realiza la aplicación de algún medio físico o químico a la superficie del objeto seleccionado para la búsqueda de huellas. Este proceso incluye el análisis de la superficie del objeto para la selección del instrumento, equipo o reactivo.

Existen diversos reactivos según la superficie de que se trate y obedecen, a un proceso secuencial de la impresión latente, primero se aplican reactivos que permitan la aplicación de otros con posterioridad, si se llega a aplicar algún reactivo sin obedecer el orden de aplicación y tipo de superficie, esta huella pudiera perderse y sería imposible regresar un paso atrás, es por esto que la siguiente tabla ilustra ese orden de aplicación y a su vez, que aplicar para cada superficie en cuestión.

Es importante aclarar que todas las huellas son susceptibles a fotografiarse, pero no todas pueden ser levantadas manualmente, esto es, con implementos diseñados para tal efecto.

Proceso:

Para conocer qué proceso, reactivo y método utilizar se expondrá la siguiente tabla que menciona el orden de aplicación de los reactivos, así como el tipo de fijación recomendada para cada caso según la superficie de que se trate:

2. Fijación de la huella

Objetivo: La toma de huellas se hace con el objeto de separarla del objeto en que se encontró y estudiarla con detenimiento de manera posterior, evitando la manipulación del objeto para el estudio libre de la huella y del propio objeto.

Justificación:

Para su manipulación, registro y para su estudio.

Es la toma fotográfica y en su caso, levantamiento manual de la huella con el objeto de perennizarla, esto para su posterior estudio.

Se toma la muestra con alguna superficie especial para su conservación, la fijación de huellas se hace únicamente de manera fotográfica si el reactivo o superficie no permiten el levantamiento manual.

Proceso de la fijación fotográfica de la huella dactilar:

1.- Se asegura que la visibilidad de la huella dactilar sea lo más nítida posible. Si se aplicó algún reactivo, esperar el tiempo adecuado, si así lo requiere el reactivo utilizado.

2.- Se coloca el testigo métrico a un lado izquierdo y por bajo de la región basal del fragmento de la huella reactivada, de manera que se aprecie el tamaño del mismo. El testigo métrico, es el nombre que se le da en Criminalística, a una reglilla graduada que es usada en la fijación fotográfica de indicios en el lugar de los hechos con el objeto de colocarla a un lado del indicio, con la finalidad de observar el tamaño del mismo (Figura 1).

3.- Se realiza la toma fotográfica (se recomienda que, si se trata de una cámara digital, el número mínimo de pixeles adecuado sería el de 5MP). La toma tiene que ser hecha de manera que el testigo métrico y la huella dactilar se aprecien nítidas, contemplando que sean visibles las cretas, tipos fundamentales y puntos característicos de la huella.

Figura 1. Testigo métrico recomendado para el estudio de que se trata este manual.

3. Digitalización de las huellas

Objetivo: Esto se hace con la esencia de tener la huella en el ordenador.

Justificación:

Facilitar el cotejo de una huella con otra, sin el peligro de que pierdan su estructura o sufran deformación alguna.

Este es el proceso mediante el cual se ingresa la imagen de la huella en el sistema operativo computacional (ordenador) y se le da el formato correspondiente, para así poder abrirla en el programa a utilizar, para el cotejo.

Proceso:

Este proceso puede realizarse de dos formas, según se trate de la toma fotográfica con una cámara análoga o una digital, ya que para el caso de las fotos tomadas con cámaras análogas será necesario el escaneo de la misma, después del escaneo el proceso es muy similar al que se hará con fotos digitales. En este manual nos enfocaremos en fotografías tomadas por cámaras digitales.

Nota: Se sugiere que antes de pasar las fotografías a la computadora, sean creadas dos carpetas especiales, una para las fotografías testigo de las huellas dactilares y otra para las huellas dactilares problema, es decir, aquellas que se reactivaron y fijaron directamente desde el lugar de los hechos y/o en el objeto en que fue encontrada.

1.- Primeramente, se le conecta a la cámara el cable especial para el paso de imágenes y en su caso se conecta el dispositivo de interface para la transferencia de información (fotografías en este caso), este se coloca en la entrada del dispositivo de almacenamiento (USB) de la computadora.

2.- En la computadora se abre la carpeta digital de la cámara, se escogen ahí las fotografías a transferir, cuidando de identificar las fotografías de las huellas testigo de las huellas problema, las fotografías testigo de las huellas digitales se copian y se pasan a la carpeta titulada como “huellas testigo”, este mismo paso se hace con las huellas problema y se colocan en la carpeta de “huellas problema”. Estas dos carpetas se pueden ubicar en una carpeta general en la que se ponga como título la fecha de la superposición.

Nota: Este mismo paso se hace con las fotografías escaneadas, solo que directamente se pasan del programa que se use para escanear, a la carpeta deseada (carpeta “huellas testigo” o carpeta “huellas problema”).

3.- Finalizado el paso anterior se desconecta el dispositivo de la computadora, posterior a esto se recomienda se abra cada carpeta individual y se abran las fotografías para probar si éstas se han transferido de manera correcta.

4. Observación de la huella con fines de comparación inicial

Objetivo: Observación de las huellas uno a uno, es decir, una a lado de otra, esto sólo para establecer si se trata de huellas con un mismo tipo fundamental, ya que si éstas no son del mismo tipo fundamental estaríamos evidentemente ante huellas diferentes.

Justificación:

Establecer si la huella testigo y problema son susceptibles de cotejo, es decir, si partiendo del tipo fundamental se presume que pueden corresponder a la misma persona.

Este proceso implica la observación de las características generales de la huella, con el fin de establecer en un cotejo inicial de la misma, la probabilidad de la igualdad de las huellas a comparar.

Proceso:

1.- Se abre la carpeta de las huellas testigo y se hace clic a la imagen tomada como testigo.

2.- Se abre la carpeta de las huellas problema y se da clic a la imagen de la huella.

3.- Ya abiertas ambas imágenes se comparan una a lado de la otra, con el objeto de identificar el tipo fundamental, si éste es igual se continua con el proceso y se pasa al siguiente paso (estandarización de las huellas), si el tipo fundamental difiere uno de otro se establece

que no corresponden a la misma huella, pudiendo dictaminarse la diferencia entre éstas; Finalizando el proceso (Figura 2).

Nota: Este paso puede ser antes de la digitalización de las huellas, y ser comparadas uno a uno con las fotografías. Este manual sugiere que se haga ya digitalizada la huella, para permitir un acercamiento a la misma y una observación más clara.

Figura 2. (Paso 3). Observación de la huella, uno a uno, con programa de visor de imágenes.

5. Marcación de huella problema

Objetivo: Determinar puntos característicos.

Justificación:

Marcarlos para poder resaltar las características que nos ayudaran al cotejo.

Este proceso consiste en la marcación de puntos característicos de la huella.

Proceso:

1.- Se procede a abrir el programa o *Software Adobe PhotoShop* (Figura 3), después se va al Menú Principal, se da clic en **>Archivo>Abrir**, y saldrá una ventana donde aparecen las carpetas donde se tiene las carpetas de “huella testigo” y huella problema y se da clic con el botón izquierdo del mouse a la imagen de la huella problema para posteriormente dar clic en **>Abrir**, se abrirá la imagen, se hace el mismo procedimiento para abrir la imagen de la huella testigo (Figura 4, Figura 5).

Figura 3. Ventana principal del programa Adobe PhotoShop.

Figura 4

Figura 5

(Paso 1)

2.- Teniendo ya abierta la huella testigo, se posiciona el cursor del *mouse* en el Menú principal y se da Clic en **>Capa>Nueva>Capa**, se formará una capa de la imagen y esta misma se representa en una figura de un cuadro gris en la ventana que se encuentra del lado inferior izquierdo, donde se podrá ver el desarrollo. La capa se hace con el fin de poder modificar la imagen y no afectar la original. Este mismo paso se hace con la imagen de la huella problema. (Figura 6).

Figura 6. (Paso 2).

3.- Posterior a esto se va a la huella problema, y en la lista que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla, se escoge el icono >Zoom (Figura 7), y se pone sobre la imagen de la huella problema, se acerca hasta ver los puntos característicos de la misma, al apreciarlos se van marcando los más particulares, incluyendo el delta o los deltas.

Figura 7. (Paso 3 y 4). Herramientas Elipse y Zomm.

Nota: El Zoom se ajusta con un icono que se encuentra en la lista superior de iconos en el lado izquierdo, ajustado con el icono de una lupa con el símbolo más "+" para acercar la imagen y el icono de una lupa con el símbolo menos "-" para alejarla. Esta herramienta es útil para ver detalles en las imágenes.

4.- El marcaje se sugiere hacerlo con elipses, esto se logra de la siguiente manera:

Se da clic al icono de **>Elipse**(Imagen 7), que se encuentra en la lista de iconos del lado izquierdo de la pantalla, posterior a esto se forma la figura de la elipse, presionando el botón izquierdo del *mouse* sobre el lugar deseado de la imagen (punto característico o deltas de la huella), a su vez se ajusta el tamaño adecuado de la misma.(Figura 2). Al terminar este llenado (cuando menos ocho puntos característicos incluyendo el delta o deltas), se va a la barra de herramientas y se da clic a **>Capa>Acoplar imagen**. (Figura 8). Este último paso se hace para que la imagen se quede con las elipses y no se mueva.

Figura 8. (Paso 4).

Nota: A la elipse se le puede dar un color alrededor del mismo, cuando se van poniendo los mismos, se posiciona el cursor sobre la elipse y a su vez se presiona el botón derecho del *mouse*, se abrirá una ventana con una lista y se da clic en el botón **>Opciones de fusión**, se abrirá una segunda ventana y ahí se da clic en **>Trazo**. Y posteriormente se da al 0% la opción de **>Relleno** que se encuentra en la misma ventana y después se da Clic con el botón izquierdo del *mouse* a la opción **>Ok**. Si se le quiere dar color al contorno de la elipse se va a los iconos de la lista superior y ahí en el recuadro **>Color** y se da clic con el botón izquierdo del *mouse*, se desplegará una ventana donde saldrá varios colores, y se da clic al deseado, para terminar este paso dar clic con el botón izquierdo del *mouse* a **>Ok**.

6. Estandarización de las huellas digitales.

Objetivo: Lograr que ambas huellas tengan la misma proporción.

Justificación:

La superposición adecuada para su posterior cotejo.

Este proceso se hace con el fin de dar una dimensión digital igual a las huellas, este paso es indispensable para el cotejo por superposición.

Proceso:

1.- Ya teniendo ambas imágenes abiertas se procede a dirigirse a la imagen de la huella testigo, se pone el cursor sobre ésta y al mismo tiempo que se presiona el botón izquierdo del *mouse*, se arrastra la imagen sobre la ventana donde se encuentra la otra imagen, (imagen de la huella Problema). Ahora se aprecia que la imagen de la huella testigo cubre a la huella problema.

2.- Posterior a esto se dirige a la ventana del lado derecho, al icono que diga **>Relleno**, y a lado de éste una ventana pequeña donde se ve el porcentaje de relleno. A continuación, se baja el porcentaje del relleno al 50%, esto con el fin de poder ver las dos imágenes, la huella problema y la huella testigo superpuestas.

3.- El siguiente paso es buscar alguna referencia en los testigos métricos, verbigracia: que el número 2 horizontal que se aprecia en la escala del testigo métrico de la huella testigo, deberá coincidir con el número 2 horizontal del testigo métrico de la huella problema. Lo anterior tratando que ambos queden del mismo tamaño y distribución de ambos testigos métricos. La distribución del tamaño se logra de la siguiente manera: se presiona a la vez las teclas **Control>T** para permitir que salgan unas líneas rodeando la imagen que está arriba de la otra y unos cuadros transparentes en cada una de sus esquinas, costados y parte superior e inferior de la imagen. Se coloca sobre alguno de estos cuadros de las esquinas y se presiona el botón izquierdo del *mouse* y al mismo tiempo se arrastra la imagen, verá que se hace más pequeña o grande, depende en qué sentido mueva el *mouse*, esto le permitirá ajustar la imagen al tamaño deseado. También puede rotar la imagen completa o ligeramente a la izquierda o derecha, esto se logra colocándose en el cuadro que se encuentra en medio de la imagen y sobre las líneas que rodean la misma, esto en la parte superior o inferior de la imagen o en los costados de ésta. Se presiona el botón izquierdo del *mouse* y a la vez se mueve en el sentido en que quiera rotar la imagen. Finalizado el paso en el que quedan

estandarizadas ambas imágenes se presiona el botón **>Enter**, para que la imagen de arriba ya no pierda dicho tamaño, si no queda satisfecho con dicho tamaño puede repetir el mismo paso desde el principio. (Figura 9).

Figura 9. (Paso 2 y 3).

Nota: En este paso lo importante es que los testigos métricos sean del mismo tamaño uno debajo de otro, sin tomar importancia en este paso a que las huellas coincidan exactamente una debajo de otra. Si la opacidad es insuficiente al 50% que se le da a una de las imágenes (la imagen de la huella problema en este caso) se sugiere se juegue con esta aplicación para que logre realizar este paso con la mayor precisión posible. Se sugiere dar Zoom a la imagen para ayudar este paso con mayor precisión, esto para darle mayor acercamiento y ayudar a que los testigos métricos tengan el mismo tamaño y distribución (se sugiere basarse en un número o línea en específica del Testigo Métrico para lograr este paso más rápido).

7. Superposición de las huellas.

Objetivo: Observar la similitud o disparidad de las huellas.

Justificación:

Con el fin de visualizar ambas huellas superpuestas.

Este paso implica el empalme digital de las huellas, esto con el objeto de ilustrar de manera gráfica su similitud o disparidad. Este paso es el punto clave del proceso de cotejo, ya que este es el fin principal de este manual, es decir, el estudio o cotejo de huellas por medio de superposición. En este caso en específico nos abocaremos a la superposición de huellas usando el programa *Adobe PhotoShop*, un programa, que como dijimos capítulos atrás, se trata de un programa computarizado comúnmente utilizado para la edición fotográfica. Para esto utilizaremos el término superposición de capas, ya que cada imagen se le generará una capa para poder realizar nuestro objetivo de superponerlas.

Proceso:

1.- Ya superpuestas las imágenes y estandarizado el tamaño se procede a ajustar las huellas, es decir, que una quede debajo de otra, esto se logra tomando de referencia preferentemente el núcleo, si es que existe pues cuando son fragmentos tendrá que ser el punto más característico de la misma, y en la lista derecha en el icono **<Relleno** al 50% o menos si es necesario para apreciar los núcleos de las dos huellas. (Figura 10, Figura 11). Se recomienda usar la herramienta *Zoom* para ver mejor el núcleo y seguir alguna cresta de la huella como referencia.

2.- Una vez colocada una huella debajo de otra, y cerciorarse de que la misma quede exactamente debajo una de otra, se procede a observar los puntos característicos, para ver si existe o no coincidencia. Se recomienda bajar y subir el porcentaje de **<Relleno**, cuando se esté observando la superposición. (Figura 10, Figura 11).

Figura 10

Figura 11.

(Paso 1 y 2).

8. Análisis y conclusión del estudio.

Objetivo: Observación detallada y sistemática de los puntos característicos de nuestra huella problema con la huella testigo, visualizando éstas de manera superpuestas. (Segundo y hasta tercer nivel de identificación).

Justificación:

Realizar el análisis detallado de las huellas superpuestas, para emitir un resultado más confiable para el juzgador. Esto aparejado con imágenes de las huellas y el proceso de superposición de las mismas.

Este es el paso final de nuestro estudio, e implica una observación gráfica ya digital y superpuesta de las huellas, para establecer si existe o no existe coincidencia en la huella problema con nuestra huella testigo.

Proceso:

1.- En este paso lo importante es observar con atención las huellas superpuestas y establecer si se trata de la misma huella (esto viendo el núcleo de las mismas y los puntos característicos) (Figura 12, Figura 13, Figura 14, Figura 15).

Figura 12

Figura 13

Figura 14

Figura 15

(Paso 1).

2.- Posterior a esto se recomienda guardar imágenes de la superposición con diferentes porcentajes de Rellenos, uno con el 0% de Relleno, el siguiente paso es dirigiese al menú se dirige al Menú Principal, se da clic en **>Archivo>Guardar Como**, (cuando se guarden dichas imágenes se les debe cambiar el formato a **JPEG**). Este se hace en el mismo recuadro de **>Guardar Como**, en la pestaña de **Formato** y ahí se escoge el formato **JPEG**, (Figura 16), esto para poder ver las imágenes con cualquier visor de imágenes deseado) y se guarda la imagen. De la misma manera se guardan diversas imágenes siguiendo este proceso una al 10% otra al 25% otra 50% otra al 75% y otra al 100%. Estos porcentajes son sugeridos, ya que pudieran variar según la conveniencia de visibilidad de la imagen y de lo deseado por el perito que realiza el cotejo.

Figura 16. (Paso 2).

Nota: Se sugiere crear una carpeta especial con el nombre de “superposición” y ponerle fecha o alguna palabra característica según el caso que se trate. A cada superposición se recomienda numerar según la secuencia o poner a que relleno es la que se guarda, es decir, **Superposición 0%**, **Superposición 10%**, etc.

Opción Video: Para realizar un video de la superposición de las huellas se dirige el cursor al lado derecho de la pantalla y por debajo del Menú Principal y se da clic en el icono con la leyenda **>Espacio de trabajo>Video y película**. Posterior a esto saldrá un cuadro de animación con la leyenda **>Animación (cuadros)**. En este se verá las animaciones de las imágenes que se van realizando, se presiona en el icono **>Duplica los cuadros seleccionados**. Se va formando la animación por cuadros, esto cambiando la opción de **>Relleno** en la imagen. Cada vez que se le va dando porcentaje al relleno (se le da diversos porcentajes desde 0% hasta 100% como se fue haciendo cuando se fueron guardando las imágenes en el paso anterior) se va presionando el icono **>Duplica los Cuadros Seleccionados**, hasta tener todos los cuadros seleccionados y se presiona el botón **>Play** de la ventana de **>Animación (cuadros)** (Figura 17). Para ver si queda como se deseó, posterior a este paso se va al Menú Principal de herramientas a **>Archivo>Guardar para Web y dispositivo**, (Figura 18), saldrá un cuadro al cual se da clic en **>Guardar** y se le da el nombre deseado. Este video se abre presionando en donde se guardó el mismo. Este se puede abrir con diversos visores de videos, esto se logra presionando sobre el video y se presiona el botón derecho del *mouse* a la opción **>Abrir con** y se escoge el programa deseado de la lista que se despliega.

Figura 17.

Figura 18.

Imágenes. Paso Opción Video. Imagen (17) Icono Espacio de trabajo>Video y película; Imagen. (18) Menú principal >Archivo>Guardar para Web y dispositivos...

Conclusiones y sugerencias

La validación de esta investigación (manual) se realizó por medio de expertos en el área forense, los cuales tenían conocimientos en diversas áreas, como lo serían la criminalística, la dactiloscopia, lofoscopia, química forense e incluso en medicina legal, lo cual nos permitió comprobar la claridad y funcionalidad del mismo, más sin embargo por la evolución tecnológica del momento en que se realizó esta investigación al día de hoy el mismo está sujeto a mejoras continuas, se aclarara que en a este tiempo existen múltiples programas y aplicaciones accesibles para realizar esta tarea o una similar.

El manual es una herramienta útil para peritos tanto oficiales como particulares, ya que el mismo cubre las necesidades indispensables de cada uno y otorga la libertad según su criterio y prioridad del aplicador.

Se desataca que esta es una técnica auxiliar para el cotejo de huellas dactilares, pero de igual forma puede ser usado para otros fines forense, pudiendo ser esto producto de una investigación por separado; están al alcance múltiples investigaciones, usos mayores y distintos de este manual según el ingenio del que quisiera hacerlo, ya sea un experto en el área forense o en un área diversa.

Podemos sugerir la utilidad de este manual en aquellas huellas reactivadas con químicos, que por su composición no permiten que la huella pueda ser levantada, (trasplantada), sino solo fijada de manera fotográfica. Este manual puede ser modificado en el

orden de los pasos del manual o usar las diferentes herramientas que contiene el programa esto con el fin de obtener una imagen que tenga una diferente ilustración a la imagen original o de diversa finalidad.

Como apoyo en el juzgado se recomienda hacer un video de la pantalla que incluya todos los pasos del manual, desde el paso de la digitalización de la huella al ordenador hasta su cotejo y si se desea obtener un video ilustrativo final, esto con el fin de tener un respaldo del método y la técnica usada, paso por paso al ser realizado el cotejo, con el objetivo o herramienta adicional para ilustrar a las partes o al impartidor de justicia. Cabe comentar que este mismo manual puede ser usado en aquellas huellas que solo pudieran obtenerse de manera parcial.

Lista de referencias

- European Network of Forensic Science Institutes. (2015). *Best practice manual for fingerprint examination*. Comisión Europea.
- Alegsa. (1998). Diccionario informático. <http://www.alegsa.com.ar/Dic/photoshop.php>.
- Correa, A. I. (2007). *Identificación forense*. Ciudad de México: Trillas.
- Departamento de Justicia de los Estados Unidos (2009). Washington, DC: United States Nuclear Regulatory Commission. <http://purl.fdlp.gov/GPO/gpo81290>
- González, E. R. (2009). *Recopilación de sistemas de identificación humana de la maestría en criminalística*. México.
- Haiying Guan, Lee, P., Dienstfrey, A., Theofanos, M., Lamp, C., Stanton, B., & Schwarz, M. T. Analysis, comparison, and assessment of latent fingerprint image preprocessing. Paper presented at the 628-635. <https://ieeexplore.ieee.org/document/8014825>
- Herbertson, G. (2004). *Examen del documento en la computadora*. Buenos Aires: La Rocca.
- INTERPOL. (2020). *Fact sheet. fingerprints*
- INTERPOL EUROPEAN EXPERT GROUP on FINGERPRINT IDENTIFICATION II IEEGFI II. (2000). *Method for fingerprint identification*. Reykjavik, Iceland.
- Langenbur, G., & Champod, C. (2010). GYRO system. A recommended approach to more transparent documentation. *Nfstc*, 1-9. https://projects.nfstc.org/ipes/presentations/Langenburg_GYRO-System.pdf

- López, P. (2008). *Investigación criminal y criminalística*. Bogotá: Temis.
- Machado, C. A. (1992). *Diccionario pericial*. Buenos Aires: La Rocca.
- Montiel, J. (2008). *Criminalística*. Ciudad de México: Limusa.
- Mundinteractivos, S. A. (s.f.). Diccionario el mundo es. <http://www.elmundo.es/diccionarios/>
- Nando, V. M., & Gutiérrez, Á. (2008). *Diccionario terminológico de ciencias forenses*. Ciudad de México: Trillas.
- Rosewarne, G. (2006a). *Otogramas las huellas del que escucha*.
- Rosewarne, G. (2006b). *Técnicas de comparación: El sistema de capas*.
- Susan Ballou, A.C.; Joi Dickerson, M.G., Higgins, P.T.; Hoin, J.; y Taylor, M. (2013). Writing guidelines for requests for proposals for automated fingerprint identification systems. (1155), 44. doi:10.6028/NIST.SP.1155
- Texis, T. A. (1996). *Identificación infantil*. Ciudad de México: Porrúa.